

POLAND

POLAND

**SHIFOBAXSH O'SIMLIK NOMLARINING ETIMOLOGIK JIHLARI
XUSUSIDA (ISIRIQ VA QALAMPIRMUNCHOQ MISOLIDA)****N.N. Mirjonov**

Buxoro davlat pedagogika instituti
O'zbek va rus tillar kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472664>

Anotatsiya: Maqolada shifobaxsh o'simlik nomlarining etimologik jihatlari xususida bir qator mulohazalar, shu jumladan, isiriq va qalampirmunchoq kabi shifobaxsh o'simlik nomlarining lingvistik tavsiflari keltirilgan.

Kalit so'zlar: "tabiat gavhari", isiriq, isiriq tutatish, hazorispan, qalampirmunchoq, *qalampirmunchoqni taqmoq*

Dorivor o'simliklar va dorilar degan ikki xil tushuncha bor. Shifobaxsh o'simliklar keng ko'lamlidir. Dori esa, bu shifokorlarning tavsiyasi bilan "...kasallik uchun kuniga ...mahaldan ...shu vaqtda iste'mol qilishingiz kerak" deb bemorlarga beriladigan shifobaxsh o'simliklardan tayyorlangan mahsulot. Odatda dorilar suyuq, choy shaklida, tabletka ko'rinishida, surtma shaklida, shifobaxsh ichimliklar holida tavsiya etiladi. Bugungi davr uchun dolzarb masalalardan biri— turli kasalliklar uchun tavsiya etilgan dori-preparatlarining nomini, tarkibi bilmaslik, undan noto'g'ri foydalanish. Buning asosiy sababi dori vositalar nomining chet tillarda nomlanishi. Biz tilshunoslar oldimizdagi asosiy vazifalardan biri— shifobaxsh o'simliklardan tayyorlanadigan, tabobatda davo uchun foydalaniladigan dorivorlar nomining milliy muqobilini tizimli holatga keltirish ("Tib qonunlari", "Saydana", "Urjuza" va xalq og'zaki ijodiga tayanib).

Dorivor o'simliklardan ko'plab dorilar tayyorlanadi, bu bilan dorishunoslik fani shug'ullanadi, biz esa shu shifobaxsh o'simliklarning nomini lingvistik jihatlari e'tiborimizni qaratamiz:

Isiriq

Isiriq (Peganum harmala-lotincha) [5] o'simligi dunyoga mashhur shifobaxsh giyohlardan biri bo'lib, *adrasman, adraspan, adiraspan, dasht hovlisi, yovvoyi hovli, qabriston o'simligi, belobok, it iksiri, bibik, spand, isirik, harmal(arabchada), garmala(ruscha)* kabi nomlar bilan ataladi. Uning asl nomi **hazorispand**dir. Uning botanik, tibbiy, dorivorlik xususiyatlari o'rganilgan. Biz bu shifobaxsh o'simlik nomining lingvistik jihatlari e'tibor qaratamiz. Tilimizda isiriqqa nisbatan "**tabiat gavhari**" perifrasi ishlatiladi. Har bir nomning o'z etimologiyasi bor:

Isiriq – qadimgi turkiy tildagi “hid tarat” ma’nosini anglatuvchi “is” fe’lining -ir orttirma nisbat shakli va -iq ot yasovchi qo’shimchasini qo’shib hosil qilingan, yasama ot [7]. **Hazorispand** - forsha *ming otni tutishga qodir*.

*Isiriq arablar tilida “harmal”,
Beminnat yordamchi senga har mahal.
Forsiylar “ispand” deb atashar uni
Barcha xislatini eshitgil tugal:
Isiriq iste’mol qilinsa nogoh,
Qo’lanj darding bo’lsa ketar banogoh.
Irq-u naso bo’lsang, ichaver undan
Senga shifo berar, albatta, Oллоh.*

Eng keng qo’llaniladigan shakli **isiriq** leksemasi bo’lib, so’zning tuzilishi sodda ko’rinishda bo’lsa-da, kelib chiqishi bu o’simlikning urug`lari, tutatilishi va o’tkir hid(is) ga egaligi sababli [**is+urug`**] yoki [**is+ur+iq**] shaklida bo’lgan taxminlar ham yo’q emas.

Xalq bu o’simlik, uning hidi kishini balo-qazodan, ko’z tegishdan asraydi deb hisoblaydi. Shu tufayli uning **ismand**, **isfand** kabi nomlari chaqaloqqa ism sifatida qo’yiladi: Isfandiyor, Isfand, Ismand kabi.

O’zbek xalqi orasida isiriq bilan bog’liq irim-sirimlar ham uchraydi, nafaqat o’zbeklarda, balki koreys va yaponlarda ham isiriq tutatish bilan bog’liq urf-odatlar mavjud. Quyida biz isiriqning lingvokulturologik jihatlariga e’tiborimizni qaratamiz: “Eski irimlardan qutulib ketmagan ba’zi bo’ltaklar xodaning ustiga isiriq bog’lab qo’yadilar” [A. Qodiriy “Obid ketmon”].

Isiriq - isiriqdoshlar oilasiga mansub ko’p yillik yovvoyi o’t o’simlik. Tarkibida alkaloidlar bo’lib, xalq tabobatida shifobaxsh vosita sifatida turli yo’llar bilan (jumladan, tutatib) foydalanib kelinadi[8]”. Ushbu o’simlik o’zbek xalqining kundalik hayotida alohida ahamiyatga ega. Shuning uchun hatto bu o’simlik etnografik xarakter darajasiga ko’tarilgan. Isiriq – odamlar ishonishicha nafaqat mikroblar kasalliklarga qarshi davo sifatida, balki ins-u jinsni haydash, yomon ko’zdan asrash funksiyasi mavjud o’simlikdir. Shu sabab ma’lum narsalarga, darvoza, yoki eshik ustiga isiriq bog’lash go’yoki odamlar nazaridan saqlash vazifasini o’taydi deb ishonilgan. Ushbu o’simlik bilan bog’liq bir qancha etnografik jarayonlar mavjud. Odamlar nazaridan saqlaydi degan maqsadda “uy bo’ylab isiriq tutatish”, “odamning boshi uzra isiriq tutatish” kabi tadbirlar amalga oshiriladi.

“Kampir, mehmonlar chiqib ketishi bilan, suyuqlik kuyoviga isiriq soldi” [S.Zunnunova, “Go’dak hidi”]. Ushbu jumlada keltirilgan “isiriq solmoq” irim-

sirimi orqali ma'lum tadbir bilan yig'ilgan insonlar davrasidagi odamlarning nazari tushgan joy, narsa, shaxsni ma'lum yomon oqibatlardan saqlaydi degan ishonch bilan ushbu harakat amalga oshiriladi. Bunda "isiriq" o'simligining "turli kasalliklarda tutatib foydalanish" harakati faollashib, etnografik xarakter kasb etgan. Bunda o'simlikning mikroblilik kasalliklarga qarshi qo'llaniluvchi xususiyati "odamlar nazaridan saqlash" funksiyasi mavjud degan qarashni shakllantirishga xizmat qilgan.

O'zbek tilida "isiriq" atmasi bilan yasalgan *isiriqchi*, *isiriqdon*, *isiriqfurosh*, *isiriq solmoq*, *isiriq tutatmoq* kabi so'z va so'z birikmalarni ko'plab uchratish mumkin.

Qalampirmunchoq

Qadim-qadimdan shifobaxsh ziravorlarning ma'lum ma'noda ta'sir kuchi ayon bo'lgan. Osiyo va Janubiy Amerika xalqlari qadimdan turli o'simliklarni yig'ib, quritib, ularni taomlariga qo'shishgan. Shundan so'ng bu odatni yevropaliklar o'zlashtirib olishgan. Shunday dorivor xususiyatga ega, xalq tabobatida ko'pgina kasalliklarga davo sifatida foydalaniladigan shifobaxsh, dorivorlik xususiyatiga ega bo'lgan o'simliklarimizdan biri-qalampirmunchoqdir. Qalampirmunchoq (lotinchada *caryophyllus aromaticus*).

Ham ovqat, ham dori sifatida ishlatiladigan dori-darmonlar sirasiga kiruvchi bu shifobaxsh o'simlik nomining o'zidan qanday ma'no anglashilinishi ayondir. Qalampirmunchoqning nomlanishi turlicha, masalan, forslar ushbu giyohni *mixak* (*mixcha*) deb ataydilar, ya'ni u qurib qolgandan so'ng mix ko'rinishiga kelgani bois shunday atalgan.

Arablarda esa *karanful*, ruslarda esa *gvozdika* deb atalgan. Qalampirmunchoq leksemasining mazmun semasi ham ko'rinishiga nisbatan, ham uning har qanday zaharni kesuvchi qalampirga qiyos qilingani bilan belgilanadi.

Lingvokulturologik jihatdan qalampirmunchoq leksemasi kasalliklarni, balo-qazolarni kesuvchi kabi ma'nolarda tushuniladi. O'zbek xalqimiz orasida yosh bolalarning kiyimlari, beshigiga yoki xonadonga qalampirmunchoq ilib qo'yadilar. Arablarda esa, o'lik chiqqan xonadonga qalampirmunchoq ilib qo'yishgan. Badiiy adabiyotda qalampirmunchoqning davo bilan bog'liq jihatlari nazmiy ko'rinishda bayon etilgan:

*Ko'zingda kamayib qolganida nur,
O'qish-u yozishdan topmasang huzur,
Qalampirmunchoqqa suyan doimo
Ayon bo'lar senga nazdik ila dur.[5]*

Qalampirmunchoqdan surtilsa ko'zga,

Ko'zning ko'rishini qiladi o'zga.

Ko'zdagi qizil-u dog'lar ketadi,

Bu tabib so'zidir ishonidir so'zga.[1]

Yuqorida biz qalampirmunchoq shifobaxsh o'simligi nomining atash ma'nosi, sememasi haqida, davo bilan bog'liq sirlari, lingvomadaniy jihatlari haqidagi ma'lumotlarni havola etdik. Endi fitonimning morfologik va sintaktik jihatlari e'tiborni qaratamiz: morfologik jihatdan ot so'z turkumi bo'lib, fitonimlar guruhiga mansub, qo'shma so'z [ot+ot] hisoblanadi. Tilimizda *qalampirmunchoq xususiyati, qalampirmunchoq foydasi, qalampirmunchoqni taqmoq, qalampirmunchoqning hidi* kabi moslashuvli va boshqaruvli so'z birikalaridan keng foydalaniladi.

Dorivor o'simlik nomlarini lingvistik tahlil qilish, etimologiyasini o'rganish, milliy muqobil variantlarini badiiy va tarixiy-tibbiy asarlardan aniqlab lug'atlar hoida shifokor va bemorlarga yetkazish orqali ko'plab kasalliklarning shifosi aniqlashadi, tabiiy davo topish osonlashadi. Bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biri – soha vakillaridan tashqari boshqa jamiyat a'zolarining dori preparatlarimimg tarkibini tushunmaslik, tabiat in'om etgan tabiiy o'simliklarning qanday kasalliklarga shifo ekanligini bilmasdan, sun'iy dorilarga murojaat etishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mahmudxon Mahmud. 1001 тиббий ҳикмат.—Т.: 2013. – В.-117
2. Mirjonov N. N. SHIFOBAXSH O'SIMLIK NOMLARINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 214-223.
3. Numonovich M. N. "ISIRIQ" DORIVOR O'SIMLIGI VA UNING LINGVISTIK TABIATI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 495-498.
4. G'iyosiddin Jazoiriy. Гиёҳлар тилга кирганда. —Т.: 2013. – В.-33
5. Rahmatullayev Sh. Ўзбек тилининг этимологик луғати. -Т. Universitet. 2000. В.-600;
6. Бозорова Г. З., Миржонов Н. Н. 3-SHOBA. TIBBIYOT TA'LIMIDA LINGVOKULTUROLOGIYA VA PSIXOLINGVISTIKANING AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI Тиббиёт соҳасида перифразалар Аҳмадова Умидахон Шавкат қизи //SOHA LINGVISTIKASI: TILSHUNOSLIK VA TIBBIYOT INTEGRATSIYASINING MUAMMOLARI, YECHIMLARI HAMDA ISTIQBOLLARI. – С. 174.

7. Khusayinovich A. T. The concept of compiling translation dictionaries at the turn of the 20th-21st centuries //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 9.
8. TX A. S. S. A. et al. Learning Strategies and Learner Characteristics //International Journal on Integrated Education. – Т. 2. – №. 6. – С. 206-208.
9. Ubaidova D. A., Ergasheva D. K. The History of the Creation of Lexicographic Dictionaries, Theoretical and Practical Ways of Development //European Journal of Research Development and Sustainability. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 29-32.
10. Ubaidova D. A., Ergasheva D. K. THE HISTORY OF THE CREATION OF LEXICOGRAPHIC DICTIONARIES //THEORETICAL AND PRACTICAL WAYS OF DEVELOPMENT. – 2021.
11. Maxmutovna M. L. et al. "BOLTA" LEKSEMASI ISHTIROK ETGAN O 'ZBEK VA RUS XALQ PAREMALARINING LINGVOMADANIY TAHLILI //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 102-107.
12. Makhmutovna, Mustafoeva Lobar. "Organization of Independent Work of Students in the Study of Russian as a Foreign Language." Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture 4.5 (2023): 215-222.
13. Mohinur U. MULOQOTNING PRAGMATIK VAZIYAT BILAN BOGLIQ AYRIM XUSUSIYATLARI //"XXI ASRDA ILM-FAN TARAEE ITINIING RIVOJLANIYO ISTIE BOLLARI VA ULARDA INNOVAOIJALARNING TUTGAN RNI" MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIE-ONLINE KONFERENOIYASI MATERIALLARI. – С. 76.
14. Mohinur U., Sitorabonu E. GRADUONIMIYA HODISASI VA UNING AYRIM O 'ZBEK XALQ MAQOLLARIDAGI IFODASI //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 1757-1763.
15. Makhmudova S. РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ ЕДИНИЦ" АСТАНА" В АНАЛИЗЕ ТЕКСТА //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 16. – №. 16.
16. Makhmudova S. X., Jumaev R. G. Typical Methods of Using in Language of Linguocultural Units //International Journal of Future Generation Communication and Networking. – 2021. – Т. 14. – №. 1. – С. 4970-4978.
17. Gafarova Z. Z., Bozorova M. A., Jumayeva S. Sh.; Idiyeva, LI; Radjabova //LU International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 1. – С. p403-407.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

18. Usmanovna R. L. Status And Trends Of Internet Use In The Education System Of Uzbekistan. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 2 (6), 102–105. – 2021.
19. Aliyeva Z. TARIXIY STYLILASHNING LEKSIK VOSITALARI: ARXIZMLAR VA TARIXIBLAR // *Zamonaviy ta’lim yutuqlari jurnali*. - 2022. - T. 3. - S. 150-154.
20. Tilavova M. TOHIR MALIKNING” ODAMIYLIK MULKI” MATNI TARKIBIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING AYNAN HAMDA OKKAZIONAL O ‘ZGARISHLAR ASOSIDA IFODALANISHI // *Development and innovations in science*. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 22-26.